

MAKALAH

PENGELOMPOKAN SANTRI DALAM PELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR'AN

Telaah berdasarkan teori **Robert E Slavin**

Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah

Psikologi Pendidikan

Dosen pengampu:

Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd/ Dr. Asep Dudi, S.Ag., M.Pd

Disusun oleh:

Zuhud Al-Gifari/20010019020

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

2020

A. PENDAHULUAN

Alquran al-Karim adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad sebagai mukjizatnya untuk menjadi petunjuk umat manusia. Alquran sebagai mukjizat akhir zaman memiliki sifat kemanfaatan yang berbeda dengan mukjizat para nabi lainnya. Yaitu ia memiliki sifat berlaku bagi zaman apapun dan bagi masyarakat apapun (Manna Khalil al-Qattan, 2015:369). Alquran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan oleh-Nya kepada manusia, melalui Jibril, dengan perantara rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw., berfungsi utama sebagai petunjuk manusia sebagai makhluk psikofisik yang bernilai ibadah (A. Athaillah, 2010:14). Menurut Mahmûd Syaltût Alquran adalah lafazh Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan disampaikan secara mutawatir. Alquran yang secara harfiah berarti ‘bacaan sempurna’ merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan dan bacaan sekitar lima ribu tahun yang lalu, yang dapat menandingi Alquran (Sa’dulloh, 2008:1).

Dalam Alquran terdapat keindahan bahasa, ketelitian dan keseimbangannya, kebenaran pesan-pesannya, dengan makna yang sangat mendalam dan luas, kemudahan mempelajari, menghafalkan, dan memahaminya, serta kehebatan kesan yang ditimbulkannya. Tidak dapat disangkal oleh siapapun yang memiliki objektivitas bahwa kitab suci Alquran memiliki keistimewaan-keistimewaan, dan itu semua telah terbukti sepanjang zaman sejak ia diturunkan. Salah satu dari keistimewaan itu adalah Alquran merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah dan terpelihara dari intervensi manusia yang bermaksud untuk merusak keaslian dari sisi lafadz maupun maknanya. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Qs. Al-hijr, 16:9).

Salah satu bentuk pemeliharaan Alquran yang Allah janjikan yaitu melalui hafalan yang terjaga dari para penghafal Quran. Orang-orang ini dari generasi ke generasi, dari guru ke murid mewariskan hafalan yang benar-benar terjaga tanpa ada perubahan satu ayat, satu huruf, bahkan satu tanda baca pun. Selanjutnya riwayat pewarisan hafalan ini dikukuhkan dalam satu rangkaian panjang yang bersambung hingga ke Rasulullah. Rangkaian inilah yang disebut dengan sanad hafalan, sehingga hafalan yang akhirnya dimiliki oleh seorang murid akan benar-benar terjamin keotentikannya dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah subhana wata’ala. Di tangan para penghafal Alquran kitab suci agung umat Islam ini tetap

terjaga tanpa ada yang mampu mengubahnya. Oleh karena itu kedudukan seorang penghafal Quran selamanya akan menjadi sangat istimewa dan tinggi.

Bukan hanya ini yang menjadikan seorang penghafal Alquran menjadi istimewa. Akan tetapi mereka pun memiliki keistimewaan akhlaq tinggi yang berbeda dari orang kebanyakan. Seorang sahabat Nabi Muhammad Saw., yang bernama ‘Abdullah bin Mas’ud mengatakan: “seorang penghafal Alquran harus shalat malam saat semua orang terlelap, puasa pada siang hari saat semuanya berbuka, sedih saat semuanya gembira, menangis saat semua tertawa, diam saat semuanya hanyut dalam berbicara, tenang saat semuanya bersikap sombong” (Abdul Muhsin dan Raghib as-Sirjani, 2013:22). Hendaknya pula seorang penghafal Alquran bersikap tenang, lemah lembut, dan sopan santun. Di samping itu tidak sangat layak baginya kalau ia bersikap keras, kasar, bercanda tawa, suka menjerit (mengoceh), suka glamour dan keras kepala seperti orang yang tidak berilmu.

Selanjutnya mereka (para penghafal Alquran) telah melalui proses menghafal yang istimewa. Semua penghafal telah mendahulukan Alquran daripada kepentingan dirinya sendiri selama proses menambah hafalan baru dan menjaga hafalan lama agar tidak terlupakan. Bagi sebagian orang Allah telah memudahkan mereka sehingga mereka mampu dengan cepat menghafalkan Alquran dan mencapai target, Namun bagi sebagian lagi ada yang harus melalui usaha yang berat dan panjang agar mampu menyelesaikan targetnya. Mudah dan sulitnya proses menghafal ini disebabkan banyak faktor. Mulai dari metode yang digunakan, kemampuan masing-masing, akhlak setiap penghafal, hingga keuletan dan konsistensi mereka.

Berkaitan dengan kemampuan mengingat ini setiap individu memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki kemampuan menghafal cepat, ada yang memiliki kemampuan menghafal lambat. Kecepatan dalam mengingat ini juga terpengaruh dari metode mengingat yang digunakan. Sebagian orang ada yang mampu mengingat cepat ketika menyertakan audio dengan visual, ada yang cukup menggunakan audio saja, bahkan ada yang perlu dengan gerakan aktif. Oleh karena itu penelitian mengenai kecepatan dan metode menghafalkan Alquran tidak pernah berhenti agar ditemukan metode yang efektif atau dapat memudahkan orang-orang dalam menghafal. Selalu akan lahir metode-metode baru meski zaman terus berganti.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian metode menghafalkan Alquran di ma’had (pondok pesantren) Darush Shudur di kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung.

Pondok ini adalah pesantren khusus tahfidz dengan beberapa kondisi unik tertentu. Pertama, seluruh santrinya adalah disabilitas netra hingga disabilitas mental. Kedua, kemampuan setiap santri sangat kontras perbedaannya dalam menghafalkan Alquran baik antar santri maupun dengan orang non disabilitas. Ketiga, metode para pengajar dalam mengajarkan hafalan Alquran kepada santri-santri yang berbeda.

Karena kemampuan setiap santri yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan metode pengajaran yang khusus agar dapat mengakomodasi setiap pencapaian santri. Penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian berdasarkan teori yang ditulis Robert E. Slavin (2011) mengenai metode dalam mengakomodasi pencapaian siswa yang berbeda-beda kemampuan. Menurutnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu pengelompokan kemampuan antar kelas, penghapusan jalur, pengelompokan kembali untuk pelajaran membaca dan matematika, sekolah dasar tanpa kelas (pengelompokan lintas usia), pengelompokan kemampuan dalam kelas, dan tinggal kelas. Selain metode untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kemampuannya, juga terdapat metode untuk mengindividualisasikan pembelajaran terhadap siswa yang bermasalah. Pertama adalah pengajaran pribadi teman sebaya, dan kedua adalah pengajaran pribadi orang dewasa.

B. Pembahasan

Pesantren tahfidz Darush Shudur berlokasi di desa Sekegawir kelurahan Cimenyan kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung. Ma'had tahfidz Darush Shudur ini baru berdiri pada bulan agustus 2018, dengan kata lain, pada tahun 2020 ini ma'had Darush Shudur telah memasuki tahun kedua dan akan memasuki tahun ketiganya. Untuk ukuran sebuah pesantren atau lembaga pendidikan Islam tentu usia ini dapat dikatakan masih sangat muda. Ma'had Darush Shudur adalah pondok pesantren yang terfokus pada hafalan Alquran (tahfidz). Meski begitu para santri tetap dibekali wawasan islamiyah lainnya seperti ilmu fiqih, tafsir, bahasa Arab, baca-tulis Alquran braille, sejarah kebudayaan Islam, bahkan keterampilan komputer bicara dan terapis (memijat).

Saat ini ada 13 santri yang terdiri dari 10 santri putra dan 3 santri putri, dan seluruhnya adalah santri disabilitas netra. Dari ketiga belas santri terdiri dari 5 santri dengan kemampuan pengelihatannya low vision dan 8 santri sisanya adalah totally blind. Selain itu, terdapat 2 santri, satu santri putra dan satu santri putri yang tergolong MDVI (Multiple Disability with Visual impairment) atau mereka yang memiliki hambatan majemuk atau disabilitas ganda. Kedua santri ini mengalami disabilitas sensorik netra dan disabilitas intelektual ringan

(Sholehuddin:10-06-2020). Setiap santri pun memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta potensi yang beragam. Dari 13 santri, terdapat 4 santri yang baru menyelesaikan bangku sekolah menengah pertama dan hanya 1 santri dari ketiganya yang melanjutkan ke SMA, lalu 9 santri lainnya yang sudah lulus sekolah menengah atas dan hanya 1 santri yang melanjutkan ke bangku kuliah. Sebagian besar santri memiliki kecakapan di seni musik, ada juga santri yang berbakat di bidang olahraga, terapis, dan publik speaking.

Berikut ini penulis sampaikan nama-nama santri berikut dengan jumlah hafalan masing-masing.

No:	Nama:	Jumlah Hafalan:
1.	Amin Rasyid	11 juz
2.	Ilsan	8 juz
3.	Zainal Arifin	7 juz
4.	Sidki Ridwanullah	5 juz
5.	Dede Iqbal	4 juz
6.	Dandi Nugroho	3 juz
7.	Siti Romlah	2 juz
8.	Muhammad Solihin	1 juz
9.	Ahmad Abdul Aziz	1 juz
10.	Aji Triansyah	1 juz
11.	Yani Srimulyani	1 juz
12.	Asep Munawar Sajali	1 juz
13.	Aat Latifah	1juz

Dalam perjalanannya selama dua tahun, pondok pesantren Darush Shudur ini telah mengadopsi dua pola bimbingan hafalan Alquran. Pada tahun pertama menggunakan pola terpusat, yaitu seluruh santri dan santriwati menyetorkan hafalan masing-masing kepada satu orang ustadz. Pola terpusat seperti ini tidak membagi para santri ke dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu pada tahun kedua barulah terjadi pergantian pola, yaitu seluruh santri dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang ustadz. Pola seperti ini disebut pola perwalian.

Saat pondok masih menggunakan pola pertama, terjadi sejumlah masalah (Gumilar: 11-06-2020), yaitu:

1. Pembimbing tidak bisa memberikan bimbingan secara intensif kepada para santri karena waktu yang terbatas sementara santri yang menyetorkan cukup banyak. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab dari lambatnya pencapaian para santri dalam masalah hafalan Alquran.
2. Santri yang memiliki kemampuan baca Alquran yang rendah harus menghafal secara mandiri sehingga dalam prosesnya melakukan banyak kesalahan.
3. Santri yang memiliki hafalan banyak tidak dapat menyetorkan seluruhnya karena waktu yang terbatas.
4. Pembimbing merasa kelelahan karena harus membina seluruh santri seorang diri sebanyak dua kali dalam sehari.
5. Santri yang kemajuannya lambat merasa tertekan karena harus bersaing dengan santri lain yang memiliki kemajuan cepat.

Berikut penulis akan memaparkan data pembagian kelompok :

1. Kelompok 1: Zainal Arifin, Sidqi Ridwanullah, Ilsan, dan Dandi Nugroho.
2. Kelompok 2: Amin Rasyid, Dede Iqbal, dan Ahmad Abdul Aziz.
3. Kelompok 3: Aji Triansyah, Asep M. Sajali, dan Muhammad Solihin.
4. Kelompok 4: Yani Srimulyani, Siti Romlah, dan Aat Latifah.

Dalam membimbing hafalan para santri, para pembimbing menggunakan dua metode. Metode pertama adalah talaqi dan metode kedua adalah sima'an (Ridwan Efendi: 11-06-2020). Metode talaqi yaitu bimbingan secara langsung ayat demi ayat. Teknisnya adalah pembimbing membacakan lebih dahulu, lalu santri mengikuti setelahnya. Adapun metode kedua yaitu pembimbing hanya mendengarkan bacaan santri. Jika terdapat kesalahan maka pembimbing akan memberi koreksi. Untuk metode pertama santri akan menghafal bersama pembimbing, sementara metode kedua santri menghafal sendiri. Untuk metode talaqi akan digunakan pada santri yang belum mampu membaca Alquran secara benar, dan metode sima'an digunakan pada santri yang dinilai dapat menghafal secara mandiri. Dalam hal ini ia mampu membaca Alquran dengan benar.

Selain menggunakan kedua metode ini, para pembimbing pun akan menggunakan metode mengulang hafalan pada santri yang saat setoran memiliki kesalahan cukup banyak. Kesalahan itu dapat terletak pada cara membaca kaidah bacaan, maupun pada sisi kelancaran

hafalan. Santri yang mengalami kondisi ini akan diperintahkan untuk memperbaiki hafalannya dan menyetorkannya kembali untuk ayat yang sama pada jam setoran berikutnya. Santri akan terus diperintahkan mengulang sampai ia mencapai tingkat kelulusan yang ditentukan oleh pembimbing atau wali kelompoknya.

Maka penulis mendapati, ponpes Sam'an Ma'had Darush Shudur menggunakan tiga metode yang dirumuskan Slavin dalam bukunya untuk mengakomodasi para siswa yang memiliki perbedaan. Metode pengelompokan dalam kelas hafalan dilakukan untuk membagi-bagi para santri berdasarkan jumlah hafalan dan kemampuan daya ingat. Metode kedua yaitu bimbingan secara langsung oleh orang dewasa dilakukan pada santri yang belum mampu menghafal secara mandiri. Metode ketiga yaitu mengulang kelas dalam hal ini mengulang kembali hafalan yang disetorkan digunakan pada santri yang belum mencapai nilai kelulusan yang ditetapkan.

Dari metode seperti ini penulis mendapati sejumlah dampak yang dialami oleh para santri dan pembimbing, baik dampak positif maupun negatif.

a. Dampak positif:

1. Santri yang hafalannya sedikit atau lambat tidak merasa tertekan atau depresi seperti ketika ia bersaing dengan temannya yang hafalannya banyak dan cepat.
2. Santri yang mendapat metode talaqi menjadi lebih mudah menghafal dan lebih benar bacaannya.
3. Santri yang mampu menghafal sendiri dapat menyetorkan hafalannya lebih leluasa karena waktu yang tersedia masih banyak.
4. Para pembimbing lebih mudah memetakan pencapaian setiap santri.

b. Dampak negatif:

1. Santri yang menghafal dengan metode talaqi akan lebih lambat kemajuannya dibandingkan santri yang menghafal mandiri.
2. Waktu untuk mentalaqi satu orang santri menjadi lebih lama jika santri yang dimaksud menghafal sendiri dan langsung menyetorkan meskipun banyak kesalahan.
3. Lembaga perlu merekrut banyak pembimbing sejumlah banyaknya pembagian kelompok.

C. Kesimpulan

Dalam pembelajaran tahfidz Alquran, para santri memiliki perbedaan kemampuan yang berdampak pada perbedaan pencapaian. Terutama bagi santri-santri yang mengalami hambatan majemuk, mereka tidak dapat menghafal mandiri melainkan perlu mendapat bimbingan secara langsung.

Ada sejumlah metode yang digunakan pembimbing untuk mengatasi perbedaan ini. Yaitu mengelompokkan santri berdasarkan jumlah hafalan dan kemampuan daya ingat, mentalaqikan bacaan sedikit demi sedikit kepada santri yang tidak dapat menghafal secara mandiri, dan menyuruh mengulang kembali setoran kepada santri yang mengalami banyak kesalahan bacaan.

Ketiga metode ini memiliki sejumlah dampak positif disamping pula dampak negatifnya. Akan tetapi secara garis besar, metode seperti ini lebih baik daripada menggunakan pola terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qattan, Manna Khalil (2015). Studi Ilmu-Ilmu Qur'an. terj. Mudzakir AS. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia

Al-Qur'and dan Terjemahnya. 2014. Departemen Agama Republik Indonesia. Bekasi: Cipta Bagus Segara

Athailah, A. 2010. Sejarah Al-Quran, Verifikasi Tentang Otentitas Al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhsin, Abdul dan Raghil as-Sirjani. 2013. Orang Sibuk Pun Bisa Hafal Alquran Terjemahan dari Kaifa Tahfadzul Qur'ânal Karim Ashalul Thoriqoti Lihifzil Qur'anul Karim. Solo: PQS Publishing

Sa'dulloh. 2008. 9 cara praktis menghafal Alquran. Cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani

Slavin, Robert E. 2011. Psikologi Pendidikan. Terj. Marianto Samosir. Buku 2. Cet. 1. Jakarta. PT. Index

Efendi Ridwan. Wawancara melalui chat WhatsApp. 11 Juni 2020 pukul 13.03

Gumilar, Ade Rahmat. Wawancara melalui chat WhatsApp. 11 Juni 2020 pukul 08.54

Solehuddin. Wawancara melalui chat WhatsApp. 10 Juni 2020 pukul 20.23